

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

INSON KAPITALI IQTISODIY O'SISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

HUMAN CAPITAL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

проф. Хашимов Пазлиддин Зукурович
преп. Мавланова Умида Баходировна

Экономический факультет
Национальный Университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

***Аннотация.** Iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishda inson kapitalining o'rni har qanday davlat taraqqiyotining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Aholining hayot sifatiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyani yaxshilashga xizmat qilmoqda, bu esa o'z navbatida mehnat unumdorligini oshirish va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bilimli va sog'lom odamlar ko'proq va yaxshiroq ishlashga qodir, bu esa pirovardida iqtisodiy o'sishga olib keladi.*

***Калит сўзлар:** YaIM, inson kapitali, iqtisodiy o'sish, investitsiyalar, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya.*

***Аннотация.** Роль человеческого капитала в повышении экономического роста является одной из ключевых составляющих развития любой страны. Инвестиции в качество жизни населения способствуют улучшению образования, здравоохранения, социальной защиты, что в свою очередь способствует увеличению производительности труда и повышению уровня жизни населения. Образованные и здоровые люди способны больше и качественнее работать, что в конечном итоге приводит к росту экономики.*

***Ключевые слова:** ВВП, человеческий капитал, экономический рост, инвестиции, образование, здравоохранение, социальная защита.*

***Abstract.** The role of human capital in increasing economic growth is one of the key components of the development of any country. Investments in the quality of life of the population contribute to improving education, healthcare, and social protection, which in turn helps to increase labor productivity and improve the standard of living of the population. Educated and healthy people are able to work more and better, which ultimately leads to economic growth.*

***Keywords:** GDP, human capital, economic growth, investment, education, healthcare, social protection.*

Введение

В последние годы экономисты пришли к выводу, что основным двигателем современных экономик является человеческий капитал.

Человеческий капитал включает в себя знания, здоровье, опыт и навыки людей, которые услучшают производительность труда. Большинство развитых стран сегодня направляют инвестиции в человеческий капитал, поскольку его накопление способствует экономическому развитию.

Обеспечение экономического роста и поддержание его устойчивого и оптимального уровня является одной из главных стратегических целей экономической политики. Исследования экономистов подчеркивают положительное влияние человеческого капитала на долгосрочный экономический рост. Признание важности человеческого знаний, способностей и умений в формировании дохода подталкивает к рассмотрению человеческого капитала как одного из ключевых факторов производства наряду с физическим капиталом.

Методология исследования

Рождение теории человеческого капитала принято относить к 1960 году, когда появились труды Т.Шульца и Г.Беккера. Суть теории человеческого капитала заключается в применении стандартной теории капитала к различным экономическим явлениям, не рассматриваемые ранее с этой точки зрения. Основная идея заключается в том, что люди вкладывают ресурсы в себя не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для будущих доходов. Образование, здравоохранение, поиск работы и другие процессы рассматриваются не только как потребление, но и как инвестиции, а их результаты рассматриваются как форма человеческого капитала. Таким образом, можно применять стандартные инструменты теории капитала для анализа подобных явлений и объяснения наблюдаемых в реальности эффектов.

Из концепции инвестирования в человеческий капитал в области образования, здравоохранения вытекают следующие выводы. Во-первых, различия в заработных платах как внутри страны, так и между странами, могут быть объяснены уровнем инвестиций в человеческий капитал. Образование и повышение квалификации позволяют индивидууму улучшать свои знания, что влияет на производительность труда и дохода. Во-вторых, рост общего уровня человеческого капитала приводит к увеличению национального дохода страны. Повышение индивидуального уровня человеческого капитала способствует накоплению общего запаса человеческого капитала в экономике, что способствует производству более высокотехнологичных товаров и услуг.

До работ Т.Шульца и Г.Беккера образование и здравоохранение рассматривались исключительно как потребительские блага, расходы на них относились к потреблению. Однако исследования Т.Шульца и Г.Беккера показали, что эти блага и услуги содержат в себе как инвестиционную, так и потребительскую части. Ключевой момент заключается в том, что после насыщения инвестиционной составляющей, дальнейшее потребление уже не будет увеличивать человеческий капитал. Например, расходы на

продовольствие могут быть отнесены к инвестициям в человеческий капитал, поскольку улучшение питания повышает производительность и снижает заболеваемость. Но очевидно, что после определенного уровня затрат, расходы на питание становятся чистым потреблением, перестав быть вложением в человеческий капитал. Таким образом, разделение расходов на образование и здравоохранение на инвестиционную и потребительскую части стало важным методологическим прорывом, позволившим взглянуть на эту сферу с другого ракурса.

Т.Шульц разграничивал потребительский и человеческий тип капитала. Потребительский капитал способствует улучшению предпочтений и качества жизни, но не влияет напрямую на заработную плату и доход. С другой стороны, заработная плата, упущенная во время образования, переобучения, повышения квалификации не отражается в национальной экономической статистике. Т.Шульц предполагает, что рост доходов работников следует объяснять через эти неучтенные инвестиции в развитие человеческого потенциала, которые также способствуют непонятной части экономического роста, связанной с увеличением человеческого капитала.

Г.Беккер расширил понятие человеческого капитала, включив в него все аспекты, которые могут принести пользу в будущем. Он считал, что инвестиции в человеческий капитал охватывают не только образование и здоровье, которые напрямую влияют на доходы, но и такие сферы, как культура и общий уровень жизни, которые косвенно, но способствуют экономическому росту и повышению качества жизни. В этом смысле, Г.Беккер видит человеческий капитал как комплексное вложение в индивидуальное развитие, которое превышает традиционное понимание инвестиций в образование и здравоохранение. Таким образом, он подчеркивает важность широкого спектра инвестиций в человека, которые способствуют не только его личному благосостоянию, но и общественному прогрессу.

Результаты

Традиционной оценкой выгодности вложений в человеческий капитал является модель уравнения Дж.Минсера, представляющая заработную плату как функцию от пройденного обучения и полученного опыта работы.

$$\ln w = F(s, x) = \ln w_0 + ps + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

где w – заработная плата

w_0 – заработная плата человека без образования и без опыта работы

s – количество лет обучения

x – количество лет трудового стажа

p – ставка процента (ставка дисконтирования)

β – вклад обучения и опыта

В уравнении Дж.Минсера ключевую роль играет ставка процента p , которую можно интерпретировать как доходность от инвестиций в

человеческий капитал. При прочих равных условиях, дополнительный год обучения, связанные с упущенной заработной платой и являющийся инвестицией, увеличивает будущую заработную плату на $p\%$, то есть приносит дополнительную прибыль. Данное уравнение можно использовать в качестве эконометрической модели для оценки отдачи от образования (нормы прибыли) на индивидуальном уровне. Таким образом, изначально экономический капитал определялся на микроэкономическом уровне как результат индивидуальных инвестиций каждого отдельного человека.

Однако в контексте экономического роста интерес представляется на макроэкономическом уровне, приносящий вклад в экономическое развитие страны. В данном случае используется понятие репрезентативного потребителя (как сумма индивидуальных человеческих капиталов некоторого количества идентичных потребителей), оказывающего влияние на экономический рост.

Сформировалось два способа включения образования в модели экономического роста:

- 1) Человеческий капитал рассматривается как один из факторов в производственной функции, которая напрямую не связана с техническим прогрессом. В данном случае темп роста экономики определяется темпом роста человеческого капитала.
- 2) Человеческий запас определяет темп роста экономики (тем самым темп роста технического прогресса), образование используется для производства новых знаний, которые превращаются в новые товары и услуги.

Выпуск в экономике задается с помощью агрегированной производственной функции, которая зависит от определенного набора факторов производства и от совокупной производительности факторов:

$$Y = F(K, A, L)$$

где K – физический капитал

L – труд

A – совокупная производительность факторов

Совокупная производительность факторов с точки зрения теории человеческого капитала связана с техническим прогрессом и описывается в терминах научно-исследовательских разработок, уровня знаний и развития науки.

Производственную функцию можно наглядно увидеть в моделях Кобба-Дугласа, Солоу. Модель Солоу показывает, что накопление физического капитала, в силу убывающей отдачи не может обеспечить постоянный рост экономики. А долгосрочный экономический рост в его модели экзогенного роста обеспечивается предположением о том, что технический прогресс A растет постоянным и экзогенно заданным темпом роста $(1+g)$:

$$A_{t+1} = (1+g) * A_t$$

В этом случае темп роста выпуска на душу населения в долгосрочной

перспективе совпадает с темпом роста технического прогресса $(1+g)$.

В моделях эндогенного экономического роста производственная функция факторов может накапливаться длительно долго без ограничения и без убывающей отдачи. В качестве одного из таких факторов выступает человеческий капитал (в форме образования). Человеческий капитал напрямую связан с производительностью и техническим прогрессом и способствует развитию инноваций и технологического роста. Накопление человеческого капитала может не быть подвержено убывающей отдаче. Человеческий капитал в макроэкономике создает внешний эффект на общественном уровне – чем больше в обществе образованных людей, тем легче каждому отдельному человеку накапливать опыт и технологии со всего мира.

Обсуждения

Особенности человеческого капитала, которые определяют его одним из факторов экономического роста подробно исследованы в теоретических работах многих исследователей.

Американский экономист Ц.Грилахис рассматривая образование в качестве одного из факторов производства, в котором индекс образования (качества рабочей силы) отражает степень вовлеченности образованных и высококвалифицированных рабочих в производственный процесс и напрямую влияет на производительность труда.

В работе Г.Мэнкью, Д.Ромера и Д.Вейля рассматривается расширенная версия модели Солоу, которая включает в себя дополнительный фактор производства – человеческий капитал, полностью идентичный по своим характеристикам физическому капиталу. В расширенной модели возникают новые эффекты, которые не наблюдаются в стандартной модели Солоу. В частности, норма сбережения по отношению к физическому капиталу теперь оказывает большее влияние на выпуск на душу населения. На траектории сбалансированного роста увеличение нормы сбережений ведет к росту выпуска, что означает более высокий уровень человеческого капитала.

В модели Узавы-Лукаса выпуск продукции задается переменными запаса физического капитала; запаса человеческого капитала, который получает индивид в процессе обучения и долей времени, в течение которого индивид работает. Закон накопления означает, что человеческий капитал увеличивается, когда индивид посвящает долю своего времени на получения образования, используя для этого уже имеющийся запас. Темп роста прямо пропорционален затраченному времени на обучение. Таким образом, накопление человеческого капитала имеет постоянную отдачу и человеческий капитал может неограниченно расти.

В ряде работ последнего времени с помощью человеческого капитала объясняется такой наблюдаемый феномен развития, как эффект перескока (*leapfrogging*)¹. Одним из таких макроэкономических шоков может

¹ *Эффект перескока (leapfrogging)* – это ситуация, в которой более бедная и развивающаяся

послужить внешней торговля или глобализация. В долгосрочной перспективе эффект торговли может сделать развитые страны более богатыми. Примером можно привести Индию и Китай, экономика которых предоставляет огромные возможности и развивает технологический сектор.

Таблица 1. Классификация количественных и качественных показателей образования [2]

Количественные показатели образования		Качественные показатели образования и когнитивные навыки	
Грамотность взрослых	Базовый навык, отражающий первоначальные инвестиции в человеческий капитал	Ресурсы образовательной системы	Признаны учеть различия в качестве образовательных систем
Охват образованием	Характеризует изменение человеческого капитала, произошедшего после выхода учащихся на рынок труда	Страновые оценки отдачи от образования	Отражают различия в качестве образования работников
Средняя продолжительность полученного образования	Отражает знания и навыки работников, непосредственно участвующих на производстве	Оценки отдачи от образования мигрантов	Характеризуют различия в качестве образования, полученного мигрантами за время обучения на родине
Средняя продолжительность образования с учетом отдачи от образования	Отражает повышение производительности работников, связанное с их образованием	Положение университетов в международных рейтингах с учетом отдачи от качества высшего образования	Характеризует качество высшего образования

Выводы

Экономическая наука уделяет все больше внимания человеческому капиталу как ключевому фактору экономического роста. По результатам исследования можно выделить следующие ключевые моменты:

- Человеческий капитал (знания, навыки, здоровье людей) становится более важным, чем физический капитал для производительности и экономического развития;
- Инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение)

страна из-за какого-то макроэкономического шока (например, появления более дешевой или эффективной технологии) может резко увеличить темп своего экономического роста и одним скачком опередить многие богатые и развитые страны.

являются приоритетом экономической политики во многих развитых странах;

- Инвестиции в человеческий капитал помогают снизить уровень бедности и неравенства в обществе, что способствует устойчивому экономическому росту и социальной стабильности;
- Обеспечение доступа населения к достойному образованию и качественной медицинской помощи позволяет формировать конкурентоспособные кадры, способные строить инновационное и конкурентоспособное общество;
- Развитие социальной инфраструктуры и поддержка различных социальных программ, направленных на поддержку малообеспеченных групп населения позволит создать равные возможности для всех граждан, развивать человеческий капитал страны и обеспечивать устойчивый экономический рост на долгосрочной перспективе;
- Многочисленные исследования подтверждают определяющее влияние человеческого капитала на долгосрочный экономический рост;
- Человеческий капитал наряду с физическим капиталом рассматривается как важнейший фактор производства, от которого зависит экономический рост.

Благодаря своим особенностям человеческий капитал может непрерывно накапливаться в обществе и постоянно способствовать развитию новых технологий и знаний, тем самым оказывая влияние на экономический рост. Выбор адекватной модели экономического роста может способствовать выбору эффективных направлений развития производства и повышению уровня материального благосостояния населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Д.А. Показатели человеческого капитала в исследованиях экономического роста: обзор. Экономический журнал ВШЭ. 2022; 26(2). – С. 240–269.
2. Подготовлено авторами
3. Булина А.О., Мозговая К.А., Пахнин М.А. Человеческий капитал в теории экономического роста: классические модели и новые подходы. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Т.36. Вып. 2. 2020. – С. 163–188.
4. Богатырева В.В. Человеческий капитал в моделях экономического роста: теоретико-методологические аспекты финансового управления им. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. Ст. – Минск, 2013. – С. 15 – 19. URI документа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/55380>